

**FORMULACIÓN DE UN MODELO TEÓRICO PARA EL
ANÁLISIS DE LA ESTRUCTURA Y TRANSFORMACIÓN
HISTÓRICA DEL SISTEMA INTERÉTNICO DEL GOLFO DE
PARIA DURANTE LA ÉPOCA COLONIAL**

Francisco Tiapa

Trabajo de Grado presentado como requisito parcial para optar al Título de
Magister Scientiarum en Antropología.

INSTITUTO VENEZOLANO DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS
I.V.I.C.
CENTRO DE ESTUDIOS AVANZADOS

Tutor: Rafael Gassón
CARACAS, marzo de 2013

Resumen:

A lo largo de los tres primeros siglos de colonización de la costa oriental de Tierra Firme, en la península y Golfo de Paria, se configuró una esfera de interacción fluctuante según las contingencias políticas. Tales contingencias estuvieron definidas por los cambios en las relaciones entre los distintos grupos indígenas y los distintos grupos de origen europeo y criollo que se establecieron en la región.

En este trabajo se presenta una propuesta teórica para la reconstrucción de este sistema interétnico. Sobre la base de esta propuesta y a partir de fuentes documentales, se hace la reconstrucción y el análisis de las transformaciones de estas esferas de interacción; reconstrucción para la cual se hace especial énfasis en el proceso de expansión de las fronteras coloniales sobre la región, entre los siglos XVI y XVIII. Posteriormente se presenta una reconstrucción de las esferas de interacción en la región de Paria, configuradas entre los siglos XVII y XVIII. Con este marco general, se presentan datos específicos sobre los espacios de transacción, las rutas comerciales y los productos de intercambio. Finalmente, con base en la propuesta teórica inicial y en la presentación de evidencia empírica, se propone un modelo general para el estudio de los sistemas interétnicos en el Nororiente de Venezuela durante la época colonial.

Palabras clave: Paria, indígenas, comercio, fronteras coloniales

Abstract:

During the first three centuries of colonization of the eastern coast of Tierra Firme, in the Paria Gulf and Peninsula, a commercial sphere was configured. This sphere changed with the political contingencies. Such contingencies were defined by changes in the relationships between indigenous groups and the different groups of European and criollo who settled in the region. This thesis presents a theoretical proposal for this interethnic system. Based on this proposal and on the documentary sources analysis, the historical transformations of this interaction sphere are reconstructed and analyzed with special emphasis on the colonial frontiers expansion process over this region, between the 16th and 17th centuries. Furthermore, the Paria peninsula interaction spheres of the 17th and 18th centuries are

reconstructed. Within this general framework, historical data about the transaction social spaces, the commercial routes and the trade goods is presented. Finally, a general model for the study of the Northeastern Venezuela interethnic system during the colonial times is proposed, as a derivation of the theoretical model and the specific historical data showed along this work.

Key words: Paria, indigenous, trade, colonial frontiers.

INDICE**GENERAL**

Agradecimientos	11
Introducción.....	13
1. Sistemas interétnicos del Oriente de Venezuela	24
1.1. Sistemas interétnicos y variabilidad histórica	24
1.2. Las regiones fronterizas en el proceso de conquista y colonización del Oriente de Venezuela	32
1.3. Los sistemas interétnicos y fronteras coloniales	39
1.3. Sistemas interétnicos y conciencia histórica	41
2. Sistemas interétnicos en las fronteras de la condición colonial	44
2.1. Sistemas mundo y sistemas interétnicos.....	44
2.2. Sistemas interétnicos y construcción de identidades.....	50
3. Esferas de interacción indígena en la Península de Paria, siglos XVII y XVIII.....	63
3.1. Grupos étnicos de Paria	63
3.2. Proceso de configuración de las esferas de interacción.....	71
3.3. Agentes interétnicos e interculturales.....	79
4. Espacios de transacción en las fronteras del orden colonial.....	85
4.1. El comercio a lo interno del orden colonial	85
4.1.1. Configuración de las esferas de relaciones interétnicas coloniales	86
4.1.2. Redes familiares dentro del perímetro colonial	88
4.1.3. Espacios poblados controlados por los europeos	93
4.1.4. Asentamientos criollos	97
4.1.5. Asentamientos indígenas dentro del orden colonial	102
4.2. Comercio en las fronteras del sistema colonial.....	107

4.2.1. Conexiones entre asentamientos indígenas impuestos y asentamientos autónomos	108
4.2.2. Transacciones en los asentamientos indígenas autónomos	110
4.2.3. Mercados en Paria.....	112
4.2.4. Comercio con los franceses de las Antillas Menores	113
4.2.5. Comercio con los Kari'ña del Orinoco	119
4.2.6. Comercio con los Warao del Delta del Orinoco.....	121
5. Rutas comerciales	131
5.1. Rutas locales	131
5.2. El comercio hacia el Orinoco.....	131
5.3. La ruta comercial hacia Cumaná	133
5.4. La ruta comercial hacia las Antillas Menores	134
6. Productos comerciales	136
6.1. Inserción del valor de cambio por medio de los pagos en las encomiendas.....	136
6.2. Contextos sociales y culturales de los productos de intercambio	143
6.3. Productos de origen europeo.....	145
a) Hierro.....	146
b) Aguardiente	148
c) Ganado vacuno.....	150
d) Telas	152
6.4. Productos de origen indígena	153
7. Sistema interétnico de Paria y sistemas interétnicos del Oriente de Venezuela.....	156
7.1. Fronteras coloniales y sistemas interétnicos en Paria.....	156
7.2. Estructura de los sistemas interétnicos del Oriente de Venezuela	168

7.2.1. Sistema fronterizo costa de Unare-costa de Paria	172
7.2.2. Sistema Unare-Neverí.....	174
7.2.3. Sistema Unare-Guarapiche.....	175
7.2.4. Sistema Cariaco-Cumanacoa.....	176
7.2.5. Sistema de encomiendas de la costa Santa Fe-Paria.....	177
7.2.6. Sistema Guarapiche	178
7.2.7. Sistema Cúpira-Unare.....	179
7.2.8. Sistema Unare-Güere	180
7.2.9. Sistema Paria	181
7.2.10. Sistema del Delta del Orinoco	182
7.2.11. Sistema Llanero	183
Conclusiones	185
Fuentes documentales	193
Archivo General de Indias, Sevilla (AGI).....	193
Sección Santo Domingo, Legajo 218	193
Sección Santo Domingo, Legajo 582.....	193
Sección Santo Domingo, Legajo 590	193
Sección Santo Domingo, Legajo 641	194
Sección Santo Domingo, Legajo 642	195
Archivo General de la Nación, Caracas (AGN).....	195
Sección Traslados, Colección Cumaná	195
Sección Indígenas.....	196
Bibliografía	197

INDICE DE MAPAS

Mapa N° 1: Situación relativa regional del Oriente de Venezuela	34
Mapa n° 2. Área de acción hispana durante el siglo XVI	36
Mapa n° 3. Frentes de expansión colonial durante la segunda mitad del siglo XVII	37
Mapa n° 4. Frentes de expansión colonial y eje de cohesión interétnica durante la primera mitad del siglo XVIII	39
Mapa ° 5. Grupos étnicos de la región de Paria a finales de la época colonial	71
Mapa n° 6. Área de acción hispana sobre el Golfo de Paria durante los siglos XVI y XVII	74
Mapa n° 7. Conexiones con áreas externas a la región de Paria: 1) Conexiones con las colonias francesas; 2: Conexiones con los Warao; 3: Conexiones con los Kari'ña.	108
Mapa n° 8. Conexiones de la región de Paria con las Antillas Menores, el Delta del Orinoco y los Llanos orientales en la perspectiva regional.	130
Mapa n° 9. Distribución territorial de los sistemas interétnicos del Oriente de Venezuela	172

FUENTES DOCUMENTALES

ARCHIVO GENERAL DE INDIAS, SEVILLA (AGI)

Sección Santo Domingo, Legajo 189

Expediente de cartas e informes, dirigidos al gobernador de Cumaná y al Consejo de Indias, en los que se pide una entrada armada a las poblaciones indígenas de Paria. Se incluyen informes sobre entradas a los ríos Tigre y Guanipa, sobre negociaciones con los caciques de Paria, sobre las cimarroneras Chaima de Paria y sobre el comercio con los franceses de las Antillas Menores. Año de 1696. AGI, Santo Domingo, 189, Ramo 2, Número 54, Documento completo 24 folios y vuelto.

Sección Santo Domingo, Legajo 218

Informe de fray Francisco de la Puente, dirigido al Consejo de Indias, sobre la rebelión indígena del río Guarapiche y la destrucción de las misiones capuchinas. Fechado en 1674. 6 folios y su vuelto. AGI, Santo Domingo, 218.

Sección Santo Domingo, Legajo 582

Testimonio de la causa criminal que contra los indios de la Arena siguieron en concordia los alcaldes gobernadores de la Isla de Trinidad, don Diego de Alaje Terneiro y don Thomas de Lezama. Año de 1700. AGI, Santo Domingo, 582. 58 folios y vuelto.

Sección Santo Domingo, Legajo 590

Informe del Consejo de Indias del 29 de diciembre de 1734 que, a su vez hacía referencia a una carta enviada por Carlos Sucre, con fecha de 27 de enero del mismo año de 1734 (AGI, Santo Domingo, 590: 29-12-1734).

Carta de Fray Francisco del Castillo, al Rey. Refirió a la fundación del pueblo de Santa Bárbara, de Caribes, y de Nuestra Señora de los Remedios, desde el año de 1729 hasta el de la autoría del documento. Que el pueblo de Nuestra Señora de los Remedios fue invadido por los Caribes el año de 1735 por lo que era necesario un número mayor de religiosos.

Fecha el 02-09-1736. Documento completo 2 folios y su vuelto. AGI, Santo Domingo, 590.

Sección Santo Domingo, legajo 632

Relación de Fray Juan de Lóngares, prefecto de la misión de Capuchinos aragoneses, al Consejo de Indias. Describe la entrada hecha por el Marqués de San Felipe y Santiago, gobernador interino de Cumaná, a la Serranía de Punceres, a fin de reprimir a los indígenas allí asentados. Asimismo, refiere a la fundación de las misiones de Irapa, Teresén, San Pablo de Caratal y las reducciones que se habían hecho entre los Chaima y Paria del Golfo de Paria. 02 de mayo de 1736. 22 folios y su vuelto.

Carta de los Alcaldes de Cumaná, al Consejo de Indias, a fin de Informar al Consejo de Indias sobre una entrada armada de reducción hecha por el gobernador interino de Cumaná. 20 de junio de 1736. 1,5 folios y su vuelto.

Sección Santo Domingo, Legajo 641

Carta de Fray José de Carabantes, al Consejo de Indias. Dice que por haberse descubierto una gran cantidad de indios de varias naciones en ambas provincias, le ha parecido necesario que pasen más religiosos de Andalucía y Aragón. Entre estas naciones están los caribes de Tierra Firme, San Vicente y Dominica, y los Cosinas, que habitan entre Maracaibo y Santa Marta, siendo su conversión bien importante. Que los misioneros encargados de la conversión de los Guamoteyes, de la provincia de Caracas, pueden ser enviados entre los Cosinas, ofreciendo dar cuatro de ellos para iniciara esta conversión. Pide que se habiliten galeones para el traslado de estos misioneros. Fecha el 26 de mayo de 1660. 2 folios y vuelto.

Memorial de fray Lorenzo de Magallón, dirigido al Consejo de Indias, para dar las razones por las que se deben enviar más misioneros a la provincia de Cumana. Se hace mención de la discusión en el Consejo sobre el regreso de los capuchinos a la provincia de Nueva Barcelona a la conversión de los Cumanagotos, dándosele una Real cedula el 20-01-1659

para que Brizuela les señalase el sitio en donde debían de predicar y a los franciscanos esta provincia. 26 de mayo de 1662. AGI, Santo Domingo, 641.

Informe de Andrés Blanco al gobernador de Cumaná, sobre su entrada en búsqueda de ganado vacuno a los Llanos, la persecución de Caribes y su encuentro con los indígenas del río Tigre. Fechado el 26 de abril de 1695. AGI, Santo Domingo, 641. 2 folios y su vuelto.

Carta de Fray Sebastián de Puerto Mahón al Consejo de Indias, sobre franceses, caribes y chaima. Hace una relación sobre los tratos comerciales entre los Caribes, Chaima y franceses y alerta sobre el riesgo de una invasión de los franceses a las misiones capuchinas.

Informe de fray Sebastián de Puerto Mahón, sobre los medios para reducir a los indígenas de las misiones de los capuchinos aragoneses. Describe las condiciones ambientales de las misiones y hace una clasificación de los tipos de indígenas, según su instrucción cristiana y su obediencia a los misioneros.

Sección Santo Domingo, Legajo 642

Informe de fray Pablo de Godojos al Consejo de Indias, en el que describe el traslado de los habitantes de la misión de Santa Isabel de Paria a la misión de San Francisco de Chacaracuar e incluye los padrones generales de ambos pueblos. 16 de agosto de 1712. 21 folios y su vuelto.

Archivo General de la Nación, Caracas (AGN)

Sección Traslados, Colección Cumaná

Tomo 5

Informe de Luis de Chávez y Mendoza, al Superior Tribunal de Real Audiencia, a fin de manifestar las diligencias practicadas en una pesquisa secreta practicada en el Pueblo del Rincón. Año de 1783. Tomo. 5, Doc 6, fols. 36-40 vto; Pp. 128-255. Documento Original: 136 folios, Parte. A. 1-118, AGI, Caracas, 163. N° 52.

Informe de Luis de Chávez y Mendoza, al Superior Tribunal de Real Audiencia, a fin de manifestar las diligencias practicadas en la visita pública realizada al Pueblo del Pilar. Año de 1783. Tomo. 5, fols. 19 vto-23 vto, pp. 105-127. Documento Original: 24 folios, AGI, Caracas 162. N° 51

Informe de Luis de Chávez y Mendoza, a fin de indicar al Superior Tribunal de la Real Audiencia, sobre las diligencias practicadas en la pesquisa secreta llevada a cabo en el Pueblo de Santa María de Magdalena de Unare, en virtud de una denuncia formulada en contra de los capitanes conservadores, a quienes se les acusa de tomar la pesca de los naturales a cambio de aguardiente. Año de 1783. Tomo. 5, pp. 63-90. Documento Original 33 folios, Caracas, 162, N° 48.

Tomo 6

Informe de Luis de Chávez y Mendoza, al superior tribunal de Santo Domingo acerca de las diligencias practicadas en una pesquisa secreta practicada por Luis de Chávez y Mendoza en el pueblo de Santa Rosa de Carúpano. Año de 1783. Tomo. 6, pp. 3-21. Documento Original: 30 folios, AGI, Caracas, 163. N° 53.

Tomo 57

Interrogatorio que se hace sobre la administración del gobernador de Cumaná don Joseph Francisco Carreño por orden del gobernador y capitán general don Juan de la Sota en residencia y pesquisa secreta. Año de 1721. Tomo 57, p.p. 20-21. Documento original 218 folios/AGI, Santo Domingo, Escribanía, 715-A, folios 3-11v.

Tomo 75

Residencia a don Francisco Ventura Palacio Rada por el tiempo que fue gobernador, hecha por el sargento mayor y capitán de caballos Don Juan Muñoz Gadea, Gobernador y capitán general de Margarita. En Nueva Barcelona a 20 de octubre de 1680. Tomo 75. P.p. 1-30. Documento original AGI, Escribanía de Cámara, 701-B

Tomo 80

Residencia hecha por Juan Ramos, al anterior gobernador de Cumaná, Diego de Arroyo Daza. Tomo 80, p.p. 26-64. Documento original AGI, Escribanía de Cámara, 697-B.

26 de agosto de 1626

Sección Indígenas

Tomo 4

Expediente de cartas e informes de varios autores sobre la liberación de tributos a los habitantes del pueblo de Caripe, a fin de emplearlos como guías en las reducciones de los indígenas de los caños del Delta del Orinoco. Se describe la situación de las misiones de los Llanos orientales, la costa de Paria y las reducciones realizadas desde la provincia de Guayana. Años 1785-1798. Tomo 4, folios 222-305v.

BIBLIOGRAFÍA

- Acosta Saignes. (1946) “Los caribes de la costa venezolana”. En *Acta Antropológica*, vol. II, México D.F. pp. 7-60.
- Acosta Saignes. (1949): “Esquema de las áreas culturales de Venezuela”. En *Revista Nacional de Cultura*, año X, n° 72. Caracas.
- Acosta Saignes, Miguel (1961): *Estudios de Etnología Antigua de Venezuela*. Universidad Central de Venezuela. Caracas.
- Aguado, Pedro (1950): *Historia de Venezuela*. Tomo I. Ed. Maestre. Madrid.
- Amodio, Emanuele (1991): “Relaciones interétnicas en el Caribe indígena: Una reconstrucción a partir de los primeros testimonios europeos”. En *Revista de Indias*, Volumen LI, N° 193: 571-606. Madrid.
- Amodio, Emanuele (1994): “La construcción de identidad en los sistemas multiétnicos de interacción regional: Los pueblos indígenas de la cuenca del río Branco (Brasil)”. En Daniel Mato (Coordinador): *Teoría y política de la construcción de identidades y diferencias en América Latina y el Caribe*. Ed. UNESCO. Caracas.
- Amodio, Emanuele (1997): *La artesanía indígena en Venezuela*. Ed. CONAC. Caracas.
- Amodio, Emanuele (1998): “Los caníbales mutantes. Etapas de transformación étnica de los Caribes durante la época colonial”. En *Boletín Americanista*, n° 9: 8-29.
- Arellano Moreno, Antonio (1964): *Relaciones Geográficas de Venezuela*. Academia Nacional de la Historia. Caracas.
- Armas Chitty, J. A. (1980): *San Miguel del Batey (Poblamiento del siglo XVII)*. Caracas, Universidad Central de Venezuela.

- Arvelo Jiménez, Nelly, Filadelfo Morales y Horacio Biord. (1989) "Repensando la historia del Orinoco". En *Revista de Antropología*, vol. 5: 155-174.
- Augé, Marc (1993a): *Los no-lugares. Espacios del anonimato: Una Antropología de la sobremodernidad*. Gedisa. Barcelona.
- Augé, Marc (1993b): "Espacio y alteridad". En *Revista de Occidente*, nº 140: 13-34. Madrid.
- Barth, Fredrick (Compilador) (1976): *Los grupos étnicos y sus fronteras: La organización social de las diferencias culturales*. Fondo de Cultura Económica. México D.F.
- Barthes, Roland (1990): *La aventura semiológica*. Paidós. Barcelona.
- Berger, Peter y Thomas Luckmann (2001): *La construcción social de la realidad*. Amorrortu. Buenos Aires.
- Biord, Horacio (1985): "El contexto multilingüe del sistema de interdependencia regional del Orinoco". En *Antropológica*, nº 63-64: 83-101. Caracas.
- Biord, Horacio (2006): "Sistemas interétnicos regionales: El Orinoco y la costa Noreste de la actual Venezuela en los siglos XVI, XVII y XVIII". En *Diálogos Culturales, Historia, educación, lengua, religión e interculturalidad*, nº 2: 85-120.
- Biord, Horacio y Liliam Arvelo (2007): "Conexiones interétnicas entre el Orinoco y el Mar Caribe en el siglo XVI: La región Centro-Norte de Venezuela". En Lino Meneses, Gladys Gordones y Jaqueline Clarac (eds.): *Lecturas antropológicas de Venezuela*. Centro de Investigaciones Etnológicas-Museo Arqueológico. Universidad de los Andes, Mérida, Venezuela.
- Bonfil Batalla, Guillermo (1989): "La teoría del control cultural en el estudio de los procesos étnicos". En *Arinsana*, Nº 10: 5-36. Caracas.
- Boomert, Arie (2000): *Trinidad, Tobago, and the Lower Orinoco interaction sphere: an archaeological/ethnohistorical study*. Universidad de Leiden.
- Braudel, Fernand (1990): *La Historia y las Ciencias Sociales*. Alianza Editorial. Madrid.
- Burke, Peter (1993a): "Historia de los acontecimientos y renacimiento de la narración". En Peter Burke (Editor): *Formas de hacer Historia*. Alianza Editorial. Madrid.
- Burke, Peter (1993b): "La nueva Historia Sociocultural". En *Historia Social*, Nº 17: 105-114. Valencia.
- Butt-Colson, Audrey (1973): "Inter-tribal trade in the Guiana Highlands". En *Antropológica*, nº 34: 5-70. Caracas.
- Butt-Colson, Audrey (1983-1984): "The spatial component in the political structure of the Carib speakers of the Guiana Highlands: Kapon and Pemon". En *Antropológica*, nº 59-62: 73-124. Caracas.
- Buxó, María Jesús (1993): "Historia y Antropología: Viejas fronteras, divergencias y nuevos encuentros". En *Historia y Fuente Oral*, Nº 9: 7-19.
- Cardoso de Oliveira, Roberto (1992): *Etnicidad y estructura social*. CIESAS. México D.F.

- Carrocera, Buenaventura (1968): *Misión de los capuchinos en Cumaná*. III tomos. Academia Nacional de la Historia. Caracas.
- Castillo Hidalgo, Ricardo (2001): “Asentamiento español y proceso de articulación étnica en Cumaná”. En *Metodología y nuevas líneas de investigación de la historia de América*. Servicio de publicaciones. Sevilla.
- Caulín, Antonio (1966): *Historia de la Nueva Andalucía*. II Tomos. Academia Nacional de la Historia. Caracas.
- Chakrabarty, Dipesh (2001): “Post-colonialismo y el artificio de la historia: ¿Quién habla de los pasados “Indios”? ”. En Walter Mignolo (comp.): *Capitalismo y geopolítica del conocimiento. El eurocentrismo y filosofía de la liberación en el debate intelectual contemporáneo*. El Signo/Duke University. Buenos Aires.
- Civrieux, Marc (1976): *Los Caribes y la conquista de la Guayana española. Etnohistoria Kariña*. Universidad Católica Andrés Bello. Caracas.
- Civrieux, Marc (1980): “Los Cumanagoto y sus vecinos”. En Audrey Butt Colson (Editora): *Los Aborígenes de Venezuela. Etnología Antigua*. Tomo I. Ed. Fundación La Salle de Ciencias Naturales. Instituto Caribe de Sociología y Antropología. Caracas.
- Civrieux, Marc (1998): *Los Chaima del Guácharo. Etnología del Oriente de Venezuela*. Banco Central de Venezuela. Caracas.
- Coppens, Walter (1971): “Las relaciones comerciales de los Yekuana del Caura-Paragua”. En *Antropológica*, n° 30: 28-59.
- Coronil, Fernando (2002): *El Estado mágico. Naturaleza, dinero y modernidad en Venezuela*. Nueva Sociedad, Consejo de Desarrollo Científico y Humanístico, Universidad Central de Venezuela. Caracas.
- Cunill Grau, Pedro (1988): “La Geografía Histórica en la conceptualización de la región venezolana”. En VVAA: *La Región Histórica*. Tropykos. Caracas.
- Dreyfus, Simone (1983-1984): “Historical and political anthropological inter-connections: the multilingual indigenous polity of the “Carib” Islands and Mainland Coast from the 16th to the 18th century”. En *Antropológica*, n° 59-62: 39-56.
- De Vos, George (1995). “Ethnic pluralism: conflict and accommodation. The role of ethnicity in social history”. En Lola Romanucci-Ross y George De Vos (eds): *Ethnic identity. Creation, conflict, and accommodation*. Altamira Press. Walnut Creek.
- Escobar, Arturo (2000): “El lugar de la naturaleza y la naturaleza del lugar: ¿globalización o postdesarrollo?”. En Edgardo Lander (Editor): *La colonialidad del saber: eurocentrismo y Ciencias Sociales. Perspectivas latinoamericanas*. UNESCO/FACES-UCV. Caracas.
- Espinoza de los Monteros, Gregorio (1745): “Relación de la visita del gobernador de Cumaná, D. Gregorio Espinoza de los Monteros, a los pueblos de doctrina, fundados por los Capuchinos en aquella provincia y ahora a cargo de clérigos seculares, y

- también a las misiones de los citados religiosos, 19 de febrero de 1745". AGI, Santo Domingo, 624. En Buenaventura de Carrocera (1968): *Misión de los Capuchinos en Cumaná. Tomo III. Documentos (1735-1817)*. Fuentes para la Historia Colonial de Venezuela. Academia Nacional de la Historia. Caracas.
- Fabian, Johannes (1983): *Time and the Other. How Anthropology makes its object*. Columbia University Press. Nueva York.
- Foucault, Michel (1980): *Microfísica del poder*. Segunda edición en español. La piqueta. Madrid.
- Gaborieu, Marc (1969): "Antropología estructural e Historia". En VVAA: *Estructuralismo e Historia*. Nueva Visión. Buenos Aires.
- García, José Luis (1976): *Antropología del Territorio*. Taller de ediciones Josefina Betancourt. Madrid.
- Gassón, Rafael (1996): "La evolución del intercambio a larga distancia en el Nororiente de Suramérica: Bienes de intercambio y poder político en una perspectiva diacrónica". En Carl Langebaek y Felipe Cardenas-Arroyo (eds.): *Caciques, intercambio y poder: interacción regional en el área intermedia de las Américas*. Universidad de los Andes. Bogotá.
- Gassón, Rafael (2000): "Quiripas and mostacillas: the evolution of shell beads as a medium of exchange in Northern South America". En *Ethnohistory*, v. 47, n° 3-4: 581-610.
- Gassón, Rafael (2002): "Orinoquia: The Archaeology of the Orinoco River Basin". En *Journal of World Prehistory*, vol. 16, n° 3: 237-311.
- Gassón, Rafael (2003): "Ceremonial feasting in the Colombian and Venezuelan Llanos. Some remarks on its sociopolitical and historical significance". En Neil Whitehead (ed.): *Histories and Historicities in Amazonia*. University of Nebraska Press. Lincoln/London.
- Gassón, Rafael y Erika Wagner (2004): "¿Cuestión de límites? El no lugar de Venezuela en la Arqueología del Área Intermedia". En *Arqueología del Área Intermedia*, n° 6: 167-198.
- Gassón, Rafael (2006): "Los sabios ciegos y el elefante: sistemas de intercambio y organizaciones sociopolíticas en el Orinoco y áreas vecinas en la época prehispánica". Cristóbal Géneco, Carl Henrik Langebaek (Eds.) *Contra la tiranía tipológica en arqueología*. p. 31-53. Bogotá, Universidad de los Andes: Ediciones Uniandes-CESO.
- Gassón, Rafael (2007a): "El SIRO revisitado: ¿20 años no han sido nada?". Lino Meneses, Gladys Gordones y Jacqueline Clarac de Briceño (Eds.): *Lecturas antropológicas de Venezuela*. P. 171-179. Universidad de los Andes. Mérida.
- Gassón, Rafael (2007b): "Steps to an environmental history of the western Llanos of Venezuela: a world system perspective". En Hornborg, Alf, John Robert McNeill, and Juan Martinez Alier. *Rethinking environmental history: world-system history and global environmental change*. Altamira Press.

- Geertz, Clifford (1992): "Historia y Antropología". En *Revista de Occidente*, 137: 55-74.
- Geertz, Clifford (1996): *La interpretación de las culturas*. Séptima edición en español. Ed. Gedisa. Barcelona.
- Gómez, José Mercedes (1995) *Historia de los orígenes de Cumaná*. Editorial Litopar. Caracas.
- Gómez Canedo, Lino (1967): *Las misiones de Píritu. Documentos para su Historia*. II Tomos. Academia Nacional de la Historia. Caracas.
- Gómez Parente, Odilio. (1979) *Labor franciscana en Venezuela*. Tomo I. Universidad Católica Andrés Bello. Caracas.
- González Ñañez, Omar (2009): *Gramática Warekena*. Universidad Pedagógica Experimental Libertador. Caracas.
- González Oropeza, Hermann (1985): *Historia del Estado Monagas*. Colección Guanipa. Maturín.
- Heinen, Heinz Dieter (1992): "The early colonization of the Lower Orinoco and its impact on present day indigenous peoples". En *Antropológica*, 78: 51-88.
- Heinen, Heinz Dieter (1992): "The early colonization of the Lower Orinoco and its impact on present day indigenous peoples". En *Antropológica*, Nº 78: 51-77.
- Heinen, Heinz Dieter y Alvaro García Castro (2000): "The multiethnic network of the Lower Orinoco in Early Colonial Times". En *Ethnohistory*, n° 47, v. 3-4: 561-579.
- Heinen, Heinz Dieter. (1988) "Los Warao", en: Jaques Lizot (ed.) *Los Aborígenes de Venezuela. Etnología contemporánea*. Tomo III. Fundación La Salle de Ciencias Naturales-Instituto Caribe de Sociología y Antropología. Caracas.
- Hornborg, Alf (2005): "Ethnogenesis, Regional Integration, and Ecology in Prehistoric Amazonia. Toward a System Perspective. En *Current Anthropology* Vol. 46, nº 4: 589-617.
- Hoyo, Gaspar del (1696): "Carta del Gobernador de Cumaná, Gaspar del Hoyo al Consejo de Indias, 20 de febrero de 1696". Archivo General de Indias, Sección Santo Domingo, Ramo 2. Sevilla. Fuente Inédita.
- Humbert, Jules (1976): *Los orígenes venezolanos (ensayo sobre la colonización española en Venezuela)*. Academia Nacional de la Historia. Caracas.
- Izard, Michel (1981): "A propósito de la identidad étnica". En Claude Lévi-Strauss (Editor): *La identidad. Seminario interdisciplinario*. Ed. Grasset. Barcelona.
- Izard, Miquel (1981): "Ni cuatreros ni montoneros, llaneros." En *Boletín americanista* nº 31: 83-142.
- Jiménez, Morella (1986): *La esclavitud indígena en Venezuela (siglo XVI)*. Academia Nacional de la Historia. Caracas.
- Kroeber, A. (1939): *Cultural and natural areas of Native North America*. University of California Press. Berkeley.

- Lander, Edgardo (2000a): “¿Conocimiento para qué? ¿Conocimiento para quién?. Reflexiones sobre la geopolítica de los saberes hegemónicos”. En *Revista Venezolana de Economía y Ciencias Sociales*, v. 6, N° 2: 53-72. Caracas.
- Lander, Edgardo (2000b): “Ciencias Sociales: saberes coloniales y eurocéntricos”. En Edgardo Lander (Editor): *La colonialidad del saber: eurocentrismo y Ciencias Sociales. Perspectivas latinoamericanas*. UNESCO/FACES-UCV. Caracas.
- Leach, Edmund (1978): *Cultura y comunicación. La lógica de conexión de los signos*. Fondo de Cultura Económica. México D.F.
- Lévi-Strauss, Claude (1968): *Antropología Estructural*. Eudeba. Buenos Aires.
- Lévi-Strauss, Claude (1984): *El pensamiento salvaje*. Fondo de Cultura Económica. México D.F.
- Lévi-Strauss, Claude (1991): “Introducción a la obra de Marcel Mauss”. En Marcel Mauss: *Sociología y Antropología*. Tercera edición en español Tecnos. Madrid.
- Lévi-Strauss, Claude (Editor) (1981): *La identidad. Seminario interdisciplinario*. Grasset. Barcelona.
- Lewis, I. M. (1972): *Historia y Antropología*. Seix Barral. Barcelona.
- Lowenthal, David (1999): *The past is a foreign country*. Cambridge University Press. Cambridge.
- Mansutti, Alexander (1986): “Hierro, barro cocido, curare y cerbatanas. El comercio intra e interétnico entre los Uwothuja”. En *Antropológica*, N° 65: 3-75. Caracas.
- Mansutti, Alexander (1992): “Hipótesis sobre el poblamiento en el Orinoco Medio durante el período proto-histórico temprano”. En *Antropológica*, n° 78: 3-50.
- Mansutti, Alexander (2007): “Rituales, demografía y violencia: El sistema de interdependencia regional del Orinoco visto desde algunos de sus atributos”. En Lino Meneses, Gladys Gordones y Jaqueline Clarac (eds.): *Lecturas antropológicas de Venezuela*. Centro de Investigaciones Etnológicas-Museo Arqueológico. Universidad de los Andes, Mérida, Venezuela.
- Mauss, Marcel (1991): *Sociología y Antropología*. Tercera edición en español. Ed. Tecnos. Madrid.
- Mignolo, Walter (2001): *Capitalismo y geopolítica del conocimiento: el eurocentrismo y la filosofía de la liberación en el debate intelectual contemporáneo*. Ediciones del Signo. Buenos Aires.
- Mintz, Sidney (1995): *Sweetness and power: the place of sugar in modern history*. Viking. Nueva York.
- Morales, Filadelfo (1990): *Los hombres del onoto y la macana*. Ed. Fondo Editorial Tropykos. Caracas.
- Morey, Robert y Nancy Morey (1975): “Relaciones comerciales en el pasado en los llanos de Colombia y Venezuela”. En *Montalbán*, N° 4: 533-565. Caracas.

- Navarrete, Rodrigo, (2000): "Behind the palisades: Sociopolitical recomposition of native societies in the Unare Depression, the Eastern Venezuelan Llanos (Sixteenth to Eighteenth centuries)". En *Ethnohistory*, vol 47, nº 3-4: 535-559.
- Ojer, Pablo (1966): *La formación del Oriente venezolano*. Ed Universidad Católica Andrés Bello. Caracas.
- Oviedo y Baños, José (1992): *Historia de la conquista y población de la Provincia de Venezuela*. Ed. Biblioteca Ayacucho. Caracas.
- Pelleprat, Pierre (1965): *Relatos de las misiones de los padres de la Compañía de Jesús en las islas y Tierra Firme de la América meridional*. Academia Nacional de la Historia. Caracas.
- Prato-Perelli, Antoinette Da (1990): *Las encomiendas de Nueva Andalucía en el siglo XVII*. IV tomos. Academia Nacional de la Historia. Caracas.
- Prato-Perelli, Antoinette Da. (1986): "Ocupación y repartición de tierras indígenas en Nueva Andalucía. Siglos XVI-XVII". En *Montalbán*, nº 17: 427-463.
- Radding, Charles (1984): "Antropología e Historia o el traje nuevo del emperador". En *Historia Social*, nº 3: 103-114. Valencia.
- Redmond, Elsa; Rafael Gassón y Charles Spencer (1999): "A macoregional view of cycling chiefdoms in the Western Venezuelan Llanos". En Elisabeth Bacus y Lisa Lucero (eds): *Complex polities and the Ancient Tropical World*: 109-129. Archaeological Papers of the American Anthropological Association. Volume. Arlington.
- Ríonegro, Froylán de (1918): *Relaciones de las misiones de los padres capuchinos en las antiguas provincias españolas, hoy República de Venezuela, 1650-1817*. Documentos inéditos. Sevilla.
- Ríonegro, Froylán de (1928): *Relaciones históricas de las misiones de padres capuchinos de Venezuela. Siglos XVII y XVIII*. Librería General de Victoriano Suárez. Madrid.
- Rosas González, Otilia (1998): "Del pañuelo labrado al lienzo-moneda. La artesanía textil del algodón en la Venezuela del siglo XVI". En *Boletín del Museo Arqueológico de Quibor*, nº 6: 119-134.
- Ruiz Blanco, Matías (1965): *Conversión de Píritu y Tratado Histórico*. Academia Nacional de la Historia. Caracas.
- Sahlins, Marshall (1984): *Las sociedades tribales*. Labor. Barcelona.
- Sahlins, Marshall (2000): "Cosmologies of Capitalism: The Trans-Pacific Sector of the World System". En *Culture in practice: selected essays*. Zone Books. Nueva York.
- Sahlins, Marshall (1997): *Islas de Historia: La muerte del capitán Cook. Metáfora, Antropología e Historia*. Tercera edición en español. Ed. Gedisa. Barcelona.
- Said, Edward (2006): *Orientalismo*. Cuarta edición en español. Debolsillo. Barcelona.
- Salas, Julio César (1921): *Los Indios Caribes. Estudio sobre el origen del mito de la antropofagia*. Barcelona.

- Saussure, Ferdinand (1980): *Curso de lingüística general*. Losada. Buenos Aires.
- Scaramelli, Franz y Kay Tarble (2005): “Caña: the role of Aguardiente in the colonization of the Orinoco”. En Neil Whitehead (ed.): *Histories and Historicities in Amazonia*. University of Nebraska Press. Lincoln.
- Simón, Pedro (1992): *Noticias Historiales de Venezuela*. Tomo I. Ed. Biblioteca
- Steward, Julian (editor) (1946-1959): *Handbook of South American Indians*. 6 tomos. Smithsonian Institution. Washington D.C.
- Thomas, David (1972): “The indigenous trade system of Southeast Estado Bolívar, Venezuela”. En *Antropológica*, N° 33: 3-37. Caracas.
- Thomas, Keith (1989): “Historia y Antropología”. En *Historia Social*, n° 3: 62-80. Valencia.
- Thompson, Edward (1972): “Folklore, Antropología e Historia”. En *Historia Social*, n° 3: 81-102. Valencia.
- Tiapa, Francisco. (2004): *Identidad y resistencia indígena en la conquista y colonización del Oriente de Venezuela (1498-1810)*. II tomos. Tesis de grado. Escuela de Antropología, Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, Universidad Central de Venezuela. Caracas.
- Tiapa, Francisco (2007a). “Los sistemas interétnicos del Oriente de Venezuela y el Bajo Orinoco durante la época colonial (1498-1810)”. En Lino Meneses, Gladys Gordones y Jaqueline Clarac (eds.): *Lecturas antropológicas de Venezuela*. Centro de Investigaciones Etnológicas-Museo Arqueológico. Universidad de los Andes, Mérida, Venezuela.
- Tiapa, Francisco (2007b). “Los conflictos de cacicazgo entre los Chaima de San Félix Cantalicio de Ropopán durante el siglo XVIII”. En *Boletín Antropológico*, n° 69: 83-113.
- Tiapa, Francisco (2007c). “Las relaciones interétnicas entre los Warao de la frontera Noroccidental del Delta del Orinoco durante la época colonial”. En *Trocadero. Revista de Historia Moderna y Contemporánea*, n° 19: 215-228.
- Tiapa, Francisco (2007d). “Los usos políticos del agua en la frontera indígena de Píritu durante la época colonial”. En *Gazeta de Antropología*, n° 23, texto 23-17.
- Tiapa, Francisco (2008a) “Resistencia indígena e identidades fronterizas en la colonización del Oriente de Venezuela, siglos XVI-XVIII”. En *Antropológica*, n° 109: 69-112.
- Tiapa, Francisco (2008b). “Teoría antropológica e investigación histórica en el estudio de las sociedades del pasado”. En *Tierra Firme, Revista de Historia y Ciencias Sociales*, n° 101: 91-114.
- Tiapa, Francisco (2008c) “Antropología, historia colonial y descolonización del pasado”. En *Revista Venezolana de Economía y Ciencias Sociales*, n° 14(1), 13-29.
- Tiapa, Francisco (2010): “Ecología histórica de los Kari’ña de los Llanos orientales del río Orinoco durante la época colonial”. En *Antropológica*, Tomo LIII, N° 113: 77-114.

- Trouillot, Michel Rolph (1992): "The Caribbean region: an open frontier in anthropological theory". En *Annual Review of Anthropology*, nº 21: 19-42.
- Vidal, Silvia (1997): "Liderazgo y confederaciones multiétnicas amerindias en la Amazonia luso-hispana del siglo XVIII". En *Antropológica*, nº 87: 19-46.
- Vidal, Silvia y Alberta Zucchi (1999): "Efectos de las expansiones coloniales en las poblaciones indígenas del Noroeste Amazónico (1798-1830)". En *Colonial Latin American Review*, vol. 18, nº 1: 113-132.
- Wallerstein, Immanuel (1976): *The modern World System I. Capitalist agriculture and the origins of the European World-Economy in the Sixteenth Century*. Academic Press. Nueva York.
- Wallerstein, Immanuel (1995): "La reestructuración capitalista y el sistemamundo". Conferencia magistral en el XXº Congreso de la Asociación Latinoamericana de Sociología, México, 2 al 6 de octubre de 1995.
- Whitehead, Neil (1990): "The Mazaruni Pectoral: A golden artefact discovered in Guyana and the historical sources concerning native metallurgy in the Caribbean, Orinoco and Northern Amazonia". En *Archaeology and Anthropology. Journal of the Walther Roth Museum of Anthropology* 7: 19-38.
- Whitehead, Neil (1994): "The Ancient Amerindian Polities of the Amazon, The Orinoco, and the Atlantic Coast: A Preliminary Analysis of Their Passage from Antiquity to Extinction". En Roosevelt, Anna (ed): *Amazonian Indians From Prehistory to the Present*, pp. 33-54. Tucson, University of Arizona Press.
- Whitehead, Neil (1998): "Colonial Chieftains of the Lower Orinoco and Guayana Coast". In Redmond, Elsa (ed.): *Chieftdoms and Chieftaincy in the Americas*, pp 150-163. Gainesville, University Press of Florida.
- Whitehead, Neil (1988): *Lords of the tiger spirit. A History of the Caribs in Colonial Venezuela and Guyana. 1498-1820*. Royal Institute of Linguistics and Anthropology, Caribbean Studies Series. Dordrecht/Leiden.
- Wissler, Charles (1926): *The relation of nature to man in aboriginal America*. Oxford University Press. Nueva York.
- Wolf, Eric (1987): *Europa y la gente sin historia*. Fondo de Cultura Económica. México D.F.
- Zent, Stanford (2009): "The political ecology of ethnic frontiers and relations among the Piaroa of the middle Orinoco." *Mobility and Migration in Indigenous Amazonia. Berghahn Books*: 167-194. Londres.
- Zucchi, Alberta y Rafael Gassón (2002): "Elementos para una interpretación alternativa de los circuitos de intercambio indígena en los llanos de Venezuela y Colombia durante los siglos XVI y XVIII". En *Arqueología del Área Intermedia*, Nº 4, pp 65-87. Bogotá.